

TEXNIK OLIY TA'LIMDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH

Tursunova Gulbahor Sharofovna

**Buxoro muhandislik-texnologiya instituti "Yengil sanoat muhandisligi va dizayni"
kafedrasi dotsenti v.v.b., texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897999>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning bilish faolligi hamda ijodiy mustaqilligini oshirishda muammoli ta'lim metodlaridan foydalanishning ahamiyati, muammoli ta'limning maqsadi, "keys" va "Muammoli vaziyat" metodlarini tashkil etish bosqichlari, o'qituvchi va talabalarning birgalikdagi faoliyati, mazkur metodlar asosida dars jarayonini tashkil etish algoritmlari kabi masalalar yoritilgan.

Tayanch so'zlar: muammoli ta'lim, o'qituvchi, talaba, keys metodi, muammoli vaziyat metodi, pedagogik faoliyat, jarayon algoritmi.

Zamonaviy sharoitda talabalarning o'quv-bilish faolliklarini kuchaytirish, o'qitish sifatini oshirish va samaradorligini yaxshilash maqsadida innovatsion xarakterga ega ta'lim shakllaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, ta'lim-tarbiya jarayonida har bir shaxsning qobiliyatini rivojlantirish, uni ijodkorlikka undashda muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash yuqori samara berishini bugun jahon ta'limi ta'kidlamoqda.

Muammoli ta'lim – bu talabalarning bilish faolligi hamda ijodiy mustaqilligini oshiradi. Muammoli ta'limning mohiyati muammoli vaziyatlarni yaratish va ularni talaba va o'qituvchi hamkorligida hal etishdan iborat. Bunda, talabalarning mustaqil ishlashi, fikr yuritishi, masalalarni hal etishi va boshqalar iloji boricha maksimal darajada bo'lishi hamda o'qituvchining faoliyati imkon qadar yo'naltiruvchi bo'lishi shart. Keys – ishlab chiqarishda sodir bo'ladigan, aniq muammoli vaziyatning tafsilotidir. Keys metodi ishlab chiqarish masalalarini mashg'ulotlarda tahlil qilish va hal qilish metodi hisoblanadi. Unda ishtirokchilarga haqiqiy hayotiy vaziyat bo'yicha fikr yuritish klif qilinadi, bu vaziyat bayonida faqat amaliy masala ifodalaniq qolmasdan, undagi muammoni yechish jarayonida o'zlashtirilishi zarur bo'lgan o'quv materialini ham ifodalaniadi.

Muammoli ta'limning bosh maqsadi – muammoni to'liq tushunib yetishga erishish va uni hal eta olishga o'rgatish. Muammoli o'qitish yetarli darajada bo'lishi uchun – yaxlit o'quv-tarbiya jarayonining uzviy qismi bo'lishi kerak. Muammoli ta'lim texnologiyalarining turlari:

- ✓ shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi;
- ✓ hamkorlikda o'qitish ta'lim texnologiyasi;
- ✓ evristik (tadqiqotchilik) ta'lim texnologiyasi;
- ✓ loyihaviy ta'lim texnologiyasi;
- ✓ tanqidiy fikrlashni rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyasi.

Bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri insonni subyekt sifatida uzluksiz rivojlanishi g'oyasi, butun hayot davomida ta'lim olishi, ta'lim oluvchilar ta'lim faoliyatini nafaqat olamni anglash, inson qobiliyatlarini rivojlantirish uchun, balki olamni yaxshilik tomonga o'zgartirish uchun olib borishi kerakligini o'zida mujassam etadi. Olamni yaxshilik tomonga o'zgartirish bu ijodkorlik tushunchasi bilan bog'liq jarayondir. Ijodkorlik – bu shunday faoliyatki, bunda insonning samaradorlik, yuqori fikrlash darajasi, muammoni ko'ra bilish, tadqiqotchilik, intuitsiya, aqliy reaksiyaning tezkorligi kabi sifatleri namoyon bo'ladi. Aynan,

ta'lim-tarbiya jarayonida har bir shaxsning qobiliyatini rivojlantirish, uni ijodkorlikka undashda muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash yuqori samara berishini bugun jahon ta'limi ta'kidlamoqda.

Keys metodini qo'llash jarayonida talabalarni vaziyatni tahlil qilishga o'rgatish maqsadida, vaziyatni quyidagi tartibda bayon qilish mumkin:

- ✓ muammoli (qo'yilgan muammo bo'yicha muammoli vaziyatlar majmuasini ajratish talab qilinish, ularning turlari, yechilish metodlariga muvofiq holda tanlanadi);
- ✓ tizimli (vaziyatlar tarkibining tavsiflari va vazifalarini aniqlash);
- ✓ sabab-oqibatli (vaziyatni keltirib chiqargan sabablarni aniqlash);
- ✓ tavsiyali (vaziyatni keltirib chiqargan sabablarni aniqlash);
- ✓ dasturiy-maqсадli (joriy vaziyatlar uchun tadbirlar dasturini ishlab chiqish);
- ✓ tashhisli (vaziyatdagi faoliyat mazmunini tashhislash, uni modellashtirish).

1-rasm. O'quv mashg'ulotlarida keyslarni hal qilish algoritmi

O'quv mashg'ulotlarida keyslarni hal qilish algoritmi quyidagicha (1-rasm):

1. Topshiriqni berish (topshiriqni bajarish muddatini belgilash, keysning yechimini baholash tizimi bilan tanishtirish, mashg'ulotning texnologik modelini aniqlash).
2. Ta'lim beruvchining kirish so'zi. Asosiy savollarning qo'yilishi.
3. Talabalarni 4-6 kishidan iborat mikro-guruhlariga ajratish.
4. Talabalarining mikro-guruhlardagi faoliyatini tashkil qilish (mikroguruh-larni nomlash, yetakchilarni va ekspert guruhini aniqlash).
5. Mikro-guruhlardagi javoblar bilan tanishishini tashkil qilish.
6. Mikro-guruhlararo munozarani tashkil qilish.
7. Ta'lim beruvchining umumlashiruvchi so'zi, uning vaziyat yechimi to'g'risidagi fikri.
8. Talabalarining ekspertlar tomonidan baholanishi.
9. Talabalarining mashg'ulot haqidagi fikrlari.

10. Ta'lim beruvchining yakunlovchi so'zi. Mashg'ulot bo'yicha xulosalar chiqarish.

Keyslarni hal qilishda ta'lim beruvchi talabalarni yo'naltirib turishi va ulardagi faollikni qo'llashi, hal qilinayotgan muammoga nisbatan qiziqish uyg'otib turishi darkor. Keyslar o'z mazmuniga qarab – mikrokeys, minikeys va umumiy keyslarga, maqsadi bo'yicha taktik, strategik keyslar kabi turlarga bo'linadi.

Keyslardan ta'lim jarayonida foydalanish talabalar shaxsida quyidagi kasbiy-pedagogik zaruriy sifatlarni shakllantiradi:

- ✓ mustaqil, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;
- ✓ haqqoniy bo'lishiga o'rgatadi;
- ✓ nazariya va amaliyot o'rtasida uzviy bog'liqlikni shakllantiradi;
- ✓ muammoli vaziyatni yangicha shakllantirishga yordam beradi;
- ✓ vaziyatlarni hal etishda, unga tasir etuvchi omillarning mavjudligi va ularning ta'sirini e'tiborga olishga imkon beradi;
- ✓ boshqalar fikrini ham qabul qila olish malakasini shakllantiradi;
- ✓ savol berish madaniyatini tarkib toptiradi;
- ✓ qabul qilingan qaror uchun mas'ullik hissini tarbiyalaydi.

Keyslardan yakka tartibda, mikroguruhlarda va so'ngra umumiy guruhda muhokama, rolli o'yinlar va h.k.da foydalanish mumkin.

Jahon pedagogikasida keng miqyosda samarali qo'llanayotgan keyslardan foydalanish – birinchidan, talabalarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi, ikkinchidan esa, o'quv jaraynini bevosita ishlab chiqarish bilan bog'laydi, angliyalik faylasuf va sotsiolog Gerbert Spenser ta'kidlaganidek: "Ta'limning buyuk maqsadi bilim berish emas, balki xatti-harakatlarga o'rgatishdir". Yoxud, mavjud ta'lim tizimimizda aksariyat hollarda ta'lim berishdan maqsad, bilim berish yakuniy natija sifatida qaralsa, jahon miqyosida esa, o'zlashtirilgan bilimlarni amalda qo'llash ta'limning yakuniy natijasi deb qaralishini e'tirof etish lozim. Garvard (AQSh) universitetida moliyaviy menejment mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan magistrantlar o'qish davrida, banklarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan 2,5 mingta keysga javob topgandan so'ngina, diplom olish huquqiga ega bo'lishi fikrimizning dalilidir. Keyslarni hal qilishda quyidagilarga e'tibor berish zarur:

- ✓ asosiy muammoni va unga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash;
- ✓ asosiy va ikkinchi darajali omillarni ajratish;
- ✓ muammoni hal qilishning muqobil yechimini ham ko'rib chiqish;
- ✓ eng maqbul qaror qabul qilish. Keyslarni hal qilishda yozma metodda tahlil qilish, unda etilgan muammoni yanada chuqurroq anglashga yordam beradi.

"Muammoli vaziyat" metodi – talabalarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo'yicha ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir. "Muammoli vaziyat" metodi uchun tanlangan muammoning murakkabligi talabalarning tajriba darajalariga mos kelishi kerak. Ular qo'yilgan muammoning yechimini topishga qodir bo'lishlari kerak, aks holda yechimni topa olmagach, talabalarning qiziqishlari so'nishiga, o'zlariga bo'lgan ishonchlarining yo'qolishiga olib keladi. "Muammoli vaziyat" metodini qo'llashda talabalar mustaqil fikr yuritish, muammoning yechimini topishni o'rganadilar. Quyidagi 2-rasmda "Muammoli vaziyat" metodining tuzilmasi keltirilgan.

2-rasm. “Muammoli vaziyat” metodining tuzilmasi

“Muammoli vaziyat” metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Ta’lim beruvchi mavzu bo’yicha muammoli vaziyatni tanlaydi, maqsad va vazifalarni aniqlaydi. Ta’lim beruvchi talabalarga muammoni bayon qiladi.
2. Ta’lim beruvchi talabalarni topshiriqning maqsad, vazifalari va shartlari bilan tanishtiradi.
3. Ta’lim beruvchi talabalarni kichik guruhlarga ajratadi.
4. Kichik guruhlarda berilgan muammoli vaziyatni o’rganadilar. Muammoning kelib chiqish sabablarini aniqlaydilar va har bir guruh taqdimot qiladi. Barcha taqdimotdan so’ng bir xil fikrlar jamlanadi.
5. Bu bosqichda berilgan vaqt mobaynida muammoning oqibatlari to’g’risida fikr-mulohazalarini taqdimot qiladilar. Taqdimotdan so’ng bir xil fikrlar jamlanadi.
6. Muammoni yechishning turli imkoniyatlarini muhokama qiladilar, ularni tahlil qiladilar. Muammoli vaziyatni yechish yo’llarini ishlab chiqadilar.
7. Kichik guruhlarda muammoli vaziyatning yechimi bo’yicha taqdimot qiladilar va o’z variantlarini taklif etadilar.
8. Barcha taqdimotdan so’ng bir xil yechimlar jamlanadi. Guruh ta’lim beruvchi bilan birgalikda muammoli vaziyatni yechish yo’llarining eng maqbul variantlarini tanlab oladi.

“Muammoli vaziyat” metodining afzalliklari:

- talabalarda mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish;
- talabalar muammoning sabab, oqibat va yechimini topishni o’rganadilar;
- talabalarning bilim va qobiliyatlarini baholash uchun yaxshi imkoniyat yaratiladi;
- talabalar fikr va natijalarni tahlil qilishni o’rganadilar.

“Muammoli vaziyat” metodining kamchiliklari:

- talabalarda yuqori motivatsiya talab etiladi;

- qo'yilgan muammo talabalarning tajriba darajasiga mos kelishi kerak;
- ko'p vaqt talab etiladi.

Demak, ko'rinib turibdiki, texnik oliy ta'limda talabalar muammoni hal etish jarayonida o'zlari uchun yangi muhit ochadilar, ya'ni javoblarni mustaqil qidirish ularni bilim olishga bo'lgan qiziqish va ehtiyojlarini qondirishga va o'stirishga olib keladi. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida talabalarga ta'lim berib kelinayotgan ixtisoslik fanlarini o'qitish jarayonida har bir mavzu yuzasidan muammoli ta'lim texnologiyalarini qo'llash yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlashga zamin yaratibgina qolmay, ularni kelajakda o'z fikr va mulohazalarini mustaqil ravishda bayon etishlariga katta omil bo'lib xizmat qiladi. Muammoli texnologiyalardan o'quv jarayonida foydalanish nafaqat muammoni tahlil qilishga, balki, vaziyatni to'g'ri baholash va muammolarni bartaraf etishda bir necha maqbul yechimlarni shakllantirishga ijobiy yordam beradi.

References:

1. Abdurahimova M.O. va boshqalar. Muammoli ta'lim texnologiyalarini tashkil etishning nazariy asoslari. Raqamli texnologiyalar davrida tillarni intensiv o'qitishning psixologikpedagogik jihatlari respublika ilmiy-amaliy anjumani 2023-yil 2-iyun. – 371 b.
2. Ashurova Z.M. Muammoli ta'lim texnologiyalari, ularning o'ziga xos xususiyatlari. SCIENTIFIC PROGRESS. VOLUME 2 | ISSUE 7 | 2021. – P. 796.
3. Gimush R.I., Matmurodov F.M. Innovatsion menejment. O'quv qo'llanma. –Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti, 2008. - 143 b.
4. Komiljonov B.I. "Innovatsiyaviy menejment uslublarini takomillashtirish". Monografiya. – Tashkent, FAN, 2007. – 186 b.
5. Nishonqulov, S.F., & Solidjonov, D.Z. (2021). Ta'lim biznesida raqamli innovatsion texnologiyalar. *Science and Education*, 2(6). – 233-238 b.
6. Petrov Yu.N. Muhandislik – pedagogik ta'limning dual tizimi – innovatsion zamonaviy kasbiy ta'lim. Novgorod, 2009. – 280 b.
7. Saidjonova, P.S. (2024). Oliy ta'lim tizimida pedagogik faoliyatning mazmuni va maqsadi. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 270-274.
8. Sh, T. Z., & Kh, S. K. (2020). Innovative forms of education in Uzbekistan. *International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT*, 7(4), – P. 258-261.
9. Siddiqova, S. G. (2019). Elektron ta'lim resurslarining yangi avlodi: tahlillar, arxitektura, innovatsion sifatlar. Ta'lim, fan va innovatsiya. Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-uslubiy jurnal, 1, – 91-95 b.
10. Xayrullo, D., Olim, A., & Bekzod, I. (2023). Mashinali o'qitish texnologiyalarini Co2 yordamida ekstraksiyalash jarayonida qo'llash. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 470-476.